

Le motto de l'Accademia degli Incogniti : une énigme libertine ?

Corinna Onelli

Apparu sur [Ce que j'aurais dit](#) - Blog du Grihl (confinement printemps 2020)

Juste avant le début du confinement, j'étais en train de préparer un exposé pour le séminaire du Grihl. L'exposé aurait dû porter sur Ferrante Pallavicino (1615-1644) et sa réception comme auteur 'libertin'. J'avais pensé, lors de cette communication, de développer une digression autour de l'Accademia degli Incogniti, de laquelle Ferrante fit partie. Plus précisément, j'aurais voulu avancer une nouvelle interprétation de la devise de cette académie, une interprétation assez téméraire, je l'admets, et qui repose plutôt sur l'intuition que sur des preuves sûres et certaines. Mais à la fin j'avais décidé de la laisser tomber, elle ne me paraissait pas apte à un exposé oral (justification officielle). Véritable raison : je craignais ne pas être capable de la défendre lors de la discussion.

Maintenant, tout au contraire, j'ai bien envie d'oser et d'ouvrir cette parenthèse. Je présente très brièvement l'Accademia degli Incogniti. Cette académie littéraire fut fondée à Venise vers 1629 par Giovan Francesco Loredan (ou Loredano 1606-1661), issu d'une de plus importantes familles de l'aristocratie vénitienne. C'est pourquoi, dans en premier moment, elle portait le nom de *Loredana*. Les Incogniti, compris Loredan lui-même, furent des auteurs particulièrement prolifiques et leur production est aujourd'hui considérée significative pour l'histoire du roman et de l'opéra, mais aussi du libertinage. Les Incogniti reconnaissaient l'aristotélicien radical Cesare Cremonini (1550-1631), professeur de philosophie naturelle à Padoue, comme leur maître et certaines de leurs œuvres réfléchissent la pensée de ce dernier. Héritier de Pomponazzi, Cremonini soutenait les doctrines de la mortalité de l'âme individuelle, de l'éternité du monde et de l'origine politique des religions (pour une question de clarté, je spécifie dès maintenant que c'est ce type de doctrines que je considère comme 'proprement libertines').

Le nom de l'académie, qu'on peut traduire comme 'Académie des Inconnus', porte souvent les historiens à des commentaires ironiques vis-à-vis du fait que les Incogniti étaient tout sauf ... des inconnus : Loredan était en effet engagé en première personne dans la publication et promotion de la production des Incogniti et, comme Mario Infelise l'a souligné, environ la moitié des livres imprimés à Venise entre 1632 et 1642 peut être mis en relation avec le milieu des Incogniti, ce qui implique forcément que la République n'était pas à l'obscur de leur activité et, même, qu'elle les soutenaient. D'ailleurs, il est reconnu que le gouvernement de Venise protégea Cremonini lors de son affrontement avec l'Inquisition.

Venons maintenant à la devise des Incogniti. Celle-ci, tout comme l'emblème, fut élaborée par Guido Casoni (1561-1642). Le motto choisi par Casoni pour représenter l'académie est *ex ignoto notus* (couramment interprété comme 'le connu issu de l'inconnu') et l'image est celle du Nil, dont les sources étaient à l'époque inconnues ([voir image](#)).

Une interprétation, largement acceptée, veut que l'ensemble contiendrait un jeu de mots entre *Nilo* ('Nil' en italien) et *nihilo* ('néant' en latin), c'est-à-dire que la devise et l'emblème feraient allusion à la doctrine de la création du monde *ex nihilo* ou bien aux imperscrutables sources de la connaissance – voir l'analyse de Nina Cannizzaro. Supposer un jeu de mots derrière la devise des Incogniti va presque de soi, vu le penchant que les Incogniti avaient pour les messages chiffrés. D'autre part, moi-aussi je suis convaincue que le motto des Incogniti cache un jeu de mots. Mais mon interprétation est complètement différente.

Il y a quelque temps j'ai eu occasion de lire le texte intitulé *Il valore sconosciuto* ('La valeur inconnue') écrit par l'un des Incogniti, Annibale Campeggi (1593-1630). Ce texte fait partie du recueil *Discorsi accademici de' Signori Incogniti* publié en 1635. Dans ce texte, Campeggi traite justement de la devise et de l'emblème de son académie, mais d'une manière fort allusive et cryptique. Il souligne à maintes reprises que l'essence de l'académie est inaccessible aux gens vulgaires, à ceux qui n'arriveront à comprendre, écrit-il, que vous, les Incogniti, « vous vous appelez ainsi parce que *vous ne voulez pas être connus* » (« altro di voi non potranno sapere se non che detti siete gl'Incogniti perché *non volete essere conosciuti* », je souligne). Campeggi me semble ici dire que les gens vulgaires seront portés naïvement à penser que le nom d'Incognito signifie 'qui veut rester inconnu, qui ne veut pas être connu'. Ce qui, évidemment, sous-entend qu'il faut comprendre *incognito* dans un autre sens. L'autre sens possible d'*incognito* est qui 'n'est pas connu, inconnu'. Mais alors pourquoi la devise des Incogniti fait-elle allusion au contraire, au fait *d'être connus* ?

J'ai regardé à nouveau l'emblème des Incogniti, ayant à l'esprit ce discours de Campeggi, et une pensée folle m'a traversée. Observons l'image. Que nous montre-t-elle ? Le Nile, dont nous ne voyons pas les sources. Ce sont elles qui sont inconnues, non pas le Nile. D'ailleurs, dans toute la littérature ancienne le Nile est le fleuve légendaire aux sources inconnues : « le Nile qui jaillit de sources obscures, non connues », le décrit par exemple Pline dans l'*Historia Naturalis* (*Nilus incertis ortus fontibus*). Justement, le Nile n'est pas inconnu, il *naît* de sources inconnues : *ex ignoto natus* ('né de l'inconnu') alors, plutôt que *natus* !

Peut-être ceux qui sont familiers aux questions liées au 'problème libertin' ont déjà compris où je veux en venir.

Comme l'on sait, le terme 'libertin' dérive du latin *libertinus*, terme qui désignait initialement le fils de l'esclave affranchi (*libertus*) pour passer à signifier plus tard directement l'esclave affranchi. Une attestation très connue de cette expression se trouve dans les *Satires* d'Horace. Le poète, qui était en effet fils d'un esclave affranchi, remercie son ami, le très noble Mecène, de ne pas froncer ses narines devant « les hommes sans naissance, tel que moi, né d'un père affranchi » (*ignotos, ut me libertino patre natum, Sat. I, IV, v. 6*) – remarquons qu'Horace emploie *ignotus* en forme substantivée pour indiquer les gens qui sont comme lui 'd'origines inconnues, non nobles'.

Le sens moderne de mécréant, incrédule de *libertinus* (et de toutes ses traductions dans les différents vulgaires d'Europe) s'est développé à partir XVI^e siècle et porte avec soi l'idée que le libertin est celui qui s'est affranchi des fausses croyances.

Pour mieux dire, les attestations les plus précoces de *libertin* (je répète, dans le sens de mécréant) appartiennent au domaine de la controverse religieuse, où est appelé *libertin* celui qui *croie* s'être affranchi de fausses croyances, mais qui en réalité demeure esclave du péché.

Cette notion de fausse liberté, destinée à devenir un véritable lieu commun, est bien présente chez Calvin, couramment considérée comme le premier à avoir employé *libertin* dans le sens d'incrédule et débauché, en particulier pour avoir adressé en 1545 un écrit polémique destiné à ceux qu'il appelle « la secte phantastique et furieuse des Libertins » (même si Jean Wirth a contesté cette reconstruction, en soulignant que ces *libertins* de Calvin sont les héritiers de l'hérésie du Libre Esprit, alors que les libertins proprement dits apparaîtraient la première fois nommés comme tels en 1550 dans un autre texte polémique, *Le glaive de la Parole* de Guillaume Farel). Il va de même pour *libertinage*, terme attesté la première fois dans une lettre de François de Sales datée 1606 :

Je défends la sainte et charitable liberté d'esprit, laquelle comme vous savez, j'honore singulièrement, pourvu qu'elle soit vraie et éloignée de la dissolution et du *libertinage*, qui n'est qu'un masque de la liberté (je souligne).

Bref, *libertin* serait une expression diffamatoire, qui appartient à la littérature polémique et dont le référent change selon l'ennemi ciblé, qui peut être gallican, protestant, catholique etc. De plus, ceux qu'on pourrait désigner comme 'proprement libertins', que l'on sache, ne se sont auto-désignés comme tels qu'à la fin du XVII^e siècle. C'est pourquoi les historiens sont aujourd'hui extrêmement prudents dans l'emploi de cette catégorie.

L'opinion d'après laquelle aux XVI^e et XVII^e siècles *libertin* n'est employé que comme accusation est largement partagée et a même porté à postuler que 'le libertin' n'a pas existé en dehors de la polémique. C'est la fameuse thèse de Godard de Donville, qui considère le libertin un fait purement littéraire, un mot dépourvu de tout référent et qui, dans la perspective des polémistes, indique tout simplement ceux qui ne pensent pas comme eux.

Par contre, Didier Foucault a avancé l'hypothèse que la secte visée par Calvin se auto-nommait *libertine*. Cette thèse, qui me paraît fondée sur une documentation assez persuasive, suggère donc que le terme *libertin*, déjà à l'époque de la première modernité, ne possédait pas forcément une connotation péjorative, mais pouvait constituer une auto-désignation. Nous pourrions aussi ajouter que toutes ces références polémiques à la fausse liberté des soi-disant affranchis s'expliqueraient mieux si l'on assumait que ces derniers s'auto-désignaient effectivement comme *libertins*. Le problème est le manque de documentation, car, évidemment, les libertins n'ont pas laissé des écrits explicites derrière eux. Pour prudence, certes, mais il ne faut pas négliger non plus, dans un cas comme celui des Incogniti, les dynamiques de la 'lecture complice', visant premièrement à créer un lien d'appartenance entre auteurs et lecteurs avertis – pour reprendre l'analyse de Frédéric Tinguely.

Revenons donc aux Incogniti. Comme j'ai anticipé, j'ai été poussée à lire leur motto comme *ex ignoto natus* et non pas comme *ex ignoto notus*. Et si l'ensemble et la devise des Incogniti était une sorte de rébus à résoudre ? Car, s'il on accepte de substituer *notus* avec *natus*, et si on se rappelle le célèbre vers d'Horace que j'ai cité plus haut, nous pourrions lire la devise de la manière suivante : l'Incognito à une origine obscure, comme le Nil et comme ceux qui naissent d'un père affranchi (*ignotos, ut me patre libertino natum*). Solution : les Incogniti sont les fils d'un père libertin, bien évidemment dans le sens de mécréant. Nous aurions alors l'un des premiers témoignages d'auto-désignation libertine, pleinement positive et, en plus, appliquée à un entier groupe : les Incogniti, disciples du sulfureux Cremonini. Certes, il s'agirait d'une auto-désignation chiffrée, voilée et obscure, mais n'est pas cela bien dans l'esprit des Incogniti ?

Suggérer que le vers d'Horace pouvait être recyclé pour définir les nouveaux affranchis, finalement, n'est pas si hasardeux. Par exemple, Garasse l'emploi dans les *Recherches des recherches* pour attaquer le fils d'Etienne Pasquier, Guy. Celui-ci devrait être considéré, écrit l'impitoyable Jésuite, « frère germain du Poète Horace : LIBERTINO PATRE NATUS ». Par contre, le jeu de lettres (la substitution du *o* avec *a*) que je présume me paraissait vraiment difficile à démontrer.

J'avais donc laissé tomber mon hypothèse, en me disant que s'il vrai que pour déceler les messages chiffrés des Incogniti qu'il faut souvent lire entre les lignes, arriver à lire entre les lettres est quand même excessif. Jusqu'au jour où j'ai me suis décidée à lire la lettre où Loredan traite de la devise et de l'emblème de son académie.

Cette lettre, bien connue par ceux qui s'occupent des Incogniti, est assez bizarre, car l'objectif de Loredan est celui de démontrer que la devise et l'emblème ne conviennent pas à l'Accademia degli Incogniti. Dans cette lettre, Loredan se plaint ouvertement de l'œuvre de Casoni, créateur du motto et de l'emblème, et prie son interlocuteur, Em(m)anuel Mormori, de ne pas rendre publique son écrit. D'une manière plutôt surprenante, ces deux déclarations de Loredan sont prises au sérieux par les critiques, malgré le fait que cette lettre ait été publiée dans le recueil des œuvres de Loredan édité par un certain *chevalier Henrico Giblet*, qu'on sait très bien être Loredan lui-même (voir par exemple l'édition *Lettere del Sig. Gio(van) Francesco Loredano*, Venise, 1653, où la lettre à Mormori se trouve aux pages 425-435 ; pour une édition moderne, voir dans Monica MIATO, *L'Accademia degli Incogniti di Giovan Francesco Loredano. Venezia 1630-1661*, Florence, Olschki, pp. 253-258).

Mais, surtout, il me paraît inimaginable de penser que Loredan, fondateur et maître des Incogniti, aurait pu accepter une représentation de son académie qu'il ne l'aimait pas. C'est évident que par cette lettre Loredan nous a voulu dire autre chose.

Je ne vais pas résumer en détail la lettre de Loredan. Il suffit de noter que, après une série d'arguments de plus en plus subtiles, le prince des Incogniti conclue que le motto *ex ignoto notus* ne convient pas au Nil :

Dans le Nil on ne trouva que l'obscurité de l'origine, son cours et sa fin sont bien connus. Comment cela puisse s'accorder avec le fait d'être actuellement inconnu (*incognito*), je le laisse juger à tout homme doué d'un peu de jugement.

Nel Nilo solo si trovò l'oscurità de l'origine, il corso e il suo termine è notissimo. Il che come corrisponda all'essere attualmente incognito, lo lascio giudicare ad ogni huomo che abbia un tantino di giuditio.

Bref, ce motto, continue Loredan juste avant de terminer sa lettre, convient au Nil autant que la forme essentielle du *storno* ('étourneau') convient à la *starna* ('perdrix grise'): *il motto all' hora tanto conviene al Nilo, quanto la forma essenziale dello storno alla starna*. Ce qui revient à dire qu'il ne lui convient pas du tout. Au moins, notons-le, de substituer la voyelle *o* avec *a* : ainsi *storno* deviendrait *starna* et *notus* ... *natus*.

Je ne sais pas si cette interprétation vous paraît acceptable. Elle me paraît intéressante parce que elle pourrait remettre un cause un certain nombre d'idées reçues, à partir de la thèse qui veut que *libertin*, à l'époque qui nous intéresse, n'ait qu'une connotation péjorative. Et surtout à établir une distinction, nette, entre emplois polémiques du mot *libertin* et les 'libertins

proprement dits', qui ont bien existé - ce qui ne veut pas du tout dire renoncer à l'analyse de croisements et interférences entre les différents signifiés de ce même signifiant.

En ce qui concerne plus spécifiquement les Incogniti, il serait intéressant, je pense, de creuser cet aspect : peut-on dire que, malgré son expression chiffrée, leur libertinage était exhibé ? Peut-on vraiment parler de culture clandestine à propos des Incogniti ? Quels sont exactement les rapports entre l'Accademia degli Incogniti et la République de Venise ? Mon exposé sur Ferrante, qui est resté suspendu, touchait en partie ces sujets et j'espère un jour pouvoir vous le présenter.

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

CANIZZARO, Nina, « The Nile, Nothingness, and Knowledge: The Incogniti impresa », dans Lars Jones et Louisa Matthew (dir.), *Coming about: A Festschrift for John Shearman*, Cambridge/ MA, Harvard University Art Museums, 2001, pp. 325-332.

CAVAILLÉ, Jean-Pierre, *Les Déniés. Irréligion et libertinage au début de l'époque moderne*, Paris, Classiques Garnier, 2013 (en particulier le chapitre « Libérer le libertinage. Une catégorie à l'épreuve des sources », pp. 373-414).

FOUCAULT, Didier, *Histoire du libertinage : des goliards au marquis de Sade*, Paris, Perrin, 2007.

GODARD DE DONVILLE, Louise, *Le libertin des origines à 1665 : un produit des apologistes*, Paris/ Seattle, Papers on French Seventeenth Century Literature, 1989.

INFELISE, Mario, *I padroni dei libri: Il controllo sulla stampa nella prima età moderna*, Roma/ Bari, Laterza, 2014.

LATTARICO, Jean-François, *Venise incognita. Essai sur l'académie libertine au XVIIe siècle*, Paris, Honoré Champion, 2012 (en particulier les pp. 225-227, sur les jeux de mots pratiqués par les Incogniti).

TINGUELY, Frédéric, *La lecture complice. Culture libertine et geste critique*, Genève, Droz, 2016.

WIRTH, Jean, « 'Libertins' et 'épicuriens' : aspects de l'irréligion en France au XVIe siècle », dans *Sainte Anne est une sorcière et autres essais*, Genève, Droz, 2003, pp. 25-67.